

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2022

Л.И. Кондрашова¹, Х. Муштак²

ТРЕБУЕТ ЛИ ОБНОВЛЕНИЯ МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ФОРМАЦИЙ?*

Ключевые слова: общественно-экономическая формация, феодализм, капитализм, социализм, институциональные матрицы, конвергенция, государственный капитализм, рыночный социализм.

Истоки формационной теории

Предложенная классиками марксизма философия истории опирается на принципы первичности материального производства над всеми остальными компонентами общественной жизни и на зависимость производственных отношений от уровня развития и характера производительных сил. Придавая определенную упорядоченность и смысл ходу истории, она утверждает восходящий характер экономической и социальной эволюции в направлении полного освобождения человека от разных форм угнетения. Переход на новый, более высокий уровень становления мировой цивилизации, может состояться, согласно этим представлениям, только революционным путем.

Следуя марксистской логике, человечество прошло через три эпохи (первичная, вторичная и третичная), для каждой из которых свойственен специфический способ разделения и кооперации труда. Во вторичной (экономической) общественной формации Маркс выделял «прогрессивные эпохи» – азиатский, античный, рабовладельческий), феодальный и буржуазный способы производства. Существовавший на Древнем Востоке особый антагонистический строй («азиатский способ производства») Маркс рассматривал как первую историческую форму классового общества, отличавшуюся от феодализма характером эксплуатации непосредственных производителей, а именно: индивидуальная эксплуатация в этом случае играла подчиненную роль по сравнению с государственной эксплуатацией» (Теория..., 1983).

Проявляя большой интерес к восточному типу государственности и общинным отношениям, Маркс не успел проанализировать «восточный феномен» с той же

¹ **Кондрашова Людмила Ивановна**, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, Москва, Россия (lu270133@yandex.ru).

² **Муштак Халид**, кандидат медицинских наук, докторант Института нейрохирургии им. Бурденко, гражданин Пакистана.

***Цитирование:** Кондрашова Л.И., Муштак Х. (2022). Требуется ли обновления марксистская теория формаций? // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 133-151.

DOI: 10.5281/zenodo.6881501 <https://zenodo.org/record/6881501>

глубиной, что и реалии современной ему европейской действительности. Все его внимание было сосредоточено на капитализме как высшем индустриальном этапе общественного развития и на его истоках в античной структуре с широким распространением рабовладения и полисной формы государственной организации, что способствовало появлению частной собственности.

Марксистский прогноз будущего мироустройства предполагал преодоление противоречий, связанных с частной собственностью и рыночными отношениями, и переход к новому, научно организованному способу производства (при полной реализации способностей каждого) и справедливому (по обоснованным потребностям) распределению материальных благ. Таким образом, коммунизм-социализм как гуманистическая установка европейской культуры – это общество, выходящее за рамки рыночной эпохи и, более того, вообще экономической суперформации. Классики научного социализма видели в наемном характере труда глубинную причину эксплуатации и отчуждения человека. Для них наемный труд и власть капитала всегда представляли две стороны общественной дихотомии, которая обречена на исчезновение в ходе исторического прогресса.

Обосновывая универсальность капиталистической фазы развития и переход к коммунизму от развитого капитализма, классики марксизма не исключали возможности миновать капитализм в слаборазвитых регионах, но только при поддержке стран, ранее вставших на социалистический путь развития. Такую перспективу они не исключали для России с ее важной ролью крестьянства и богатым опытом сельских общин.

Строительство социализма в СССР и противостояние двух мировых систем

Марксистский идеал коммунизма не остался только на бумаге. Он начал реализовываться спустя несколько десятилетий после своего обоснования, но не по первоначально намеченному сценарию. В начале XX в. кризис капитализма привел к военным столкновениям, серии социальных конфликтов и к российской революции, прорвавшей «слабое звено» капиталистической системы. Большевики считали социалистическую революцию преждевременной и противоречащей постулатам марксизма. Большевики были намерены использовать удобный момент и приступить к строительству нового общества под эгидой рабоче-крестьянской власти, не считаясь с тем, что союз рабочих и крестьян мог выглядеть в глазах догматов отступлением от марксистского тезиса о диктатуре пролетариата. За новым общественным строем закрепилось принятое в марксизме название «социализм», но становление «социализма с советской спецификой» началось в условиях совершенно другого, незападного генотипа и значительного экономического отставания от развитых стран.

Впервые за всю историю человечества новая формация создавалась «вручную» под руководством коммунистической партии, вооруженной марксистской идеологией. Социалистическая идея как мечта о социальной справедливости и гармоничном обществе вошла в Конституцию первого в мире социалистического государства, но сложная экономическая ситуация, сохранение феодальных пережитков и бесперспективность мировой революции привели к вопиющему расхождению между великой целью и суровой реальностью. Сомнения в достижимости светлого будущего плодили у одних разочарования и претензии к власти, у других –

вождизм и авантюрные настроения. По мнению Александра Бузгалина, отсталая страна, начиная социалистическое строительство, попадает в «ловушку переходности», когда новые общественные отношения желательны в силу остроты социально-политических противоречий, но не могут возникнуть в адекватных формах по причине неразвитости технологической, и культурной базы (СССР..., 2012. С. 181). В этом кроется причина «детской болезни левизны» в виде насильственной коммунизации и заикленности на традициях.

Острая необходимость скорейшего преодоления экономической отсталости оправдывает обращение к мобилизационным мерам с целью наращивания накопления в ущерб потреблению населения. На первый план вышли задачи ускоренной индустриализации и национальной безопасности, которые легли на плечи бедного и многострадального народа. Социализм, взявший на себя миссию проведения исторически задержавшейся промышленной революции, не только не уничтожил, но даже усилил эксплуатацию человека государством. В итоге новый общественный строй вместо того, чтобы опередить капитализм по благосостоянию населения и подняться над его недостатками, оказался в роли его «вечного ученика», манипулирующего народным энтузиазмом. На «беговой дорожке» вторичной экономической суперформации социализм XX в. мог претендовать только на место не впереди, а «вдогонку» за более опытным капитализмом при напряжении всех сил.

История дала три образца «русского социализма» с разными подходами к «допущению» рыночных и частнособственнических отношений – «военный коммунизм» и политика НЭПа как две разновидности «раннего» или первичного социализма (первая – антирыночного, вторая – рыночного характера) и «государственный социализм», квалифицируемый теперь так же, как командно-административная система, восточный социализм, национал-большевизм и сталинизм. Именно за этой моделью «государственного социализма» закрепилось в мире представление об ортодоксальном и «типичном» социализме. Его отставание от критериев социалистического идеала некоторыми расценивалось как несоответствие самому названию «социализм».

Существование двух точек зрения на построение социализма (непосредственное, т.е. без промежуточного этапа, и опосредованное, т.е. при наличии такового) отличает точку зрения на ленинскую «новую экономическую политику» как на короткий период временного отступления от его понимания как относительно длительного этапа предсоциализма или даже начального этапа социализма. В.И. Ленин в начальный период своей творческой биографии целиком разделявший позицию К. Маркса и пытавшийся доказать достаточный уровень развития капитализма в России для становления социалистических производственных отношений, вскоре после победы революции 1917 г. самокритично пересмотрел свои первоначальные взгляды и пришел к выводу о неизбежности сохранения в России в течение определенного периода капиталистического сектора и рыночных отношений, индивидуальной инициативы и государственного управления. Троцкий особо подчеркивал временный характер НЭПа. Сталин уже в 1936 г. заговорил о «втором этапе НЭПа» как этапе ускоренной индустриализации. Произшедшее в СССР дезавуирование рыночных отношений объясняется, в конечном счете, не их естественным «изживанием» на высокой стадии развития производительных сил, а их плохой со-

вместимостью с мобилизационной ситуацией и идеологическим диктатом на фоне внутренних трудностей и международной изоляции. Многие задачи, которые были успешно решены советским социализмом в рамках «догоняющего развития», носили, по существу, чисто буржуазный характер. Это и индустриализация, и урбанизация, культурная революция и ликвидация неграмотности.

Победа СССР во Второй мировой войне доказала живучесть социализма, его огромные экономические возможности и моральное превосходство над капитализмом, а почти одновременное изобретение атомной бомбы в США и СССР вынудило послевоенный мир считаться с советскими призывами к мирному сосуществованию. Коренные изменения международных отношений знаменовали такие события, как переход на социалистический путь развития ряда стран в Азии и Европе, победа новодемократической революции в Китае и распад колониальной системы. Всю вторую половину XX в. мир развивался в тенетах альтернативы «капитализм-социализм», а сами эти термины прочно вошли в лексикон участников «холодной войны». Марксисты, ставя своей целью повышение уровня производительности труда, предрекали неизбежную смену капитализма социализмом. Запад инициировал гонку вооружений и развернул широкую рекламу ценностей либерализма и демократии. Выбор между капитализмом и социализмом стал решаться не столько результатами экономической и научной конкуренции, сколько успехами идеологической пропаганды и настроениями политической элиты.

Отношение к формационной теории до распада СССР

Теория формаций при всей своей научной аргументированности столкнулась с критикой еще при жизни К. Маркса. В российской дискуссии приняли участие такие видные деятели, как М. Бакунин, Н. Михайловский, П. Струве, Н. Бердяев. Их возражение вызывала в первую очередь недооценка специфики восточного пути развития, в частности, был подвергнут сомнению теоретический тезис о последовательности смены классовых формаций, поскольку история не дала примеров происхождения античного способа производства из азиатского. В поисках выхода из этого противоречия Г.В. Плеханов высказал мнение, что азиатское и античное общества представляют собой не две последовательные фазы исторического процесса, а два параллельных вектора развития, обязанных своим существованием специфике географической среды (Плеханов, 1957. С. 164-165). Впоследствии была выдвинута гипотеза, что за первобытным обществом следуют не два, а три равноправных варианта развития, один из которых ведет к азиатскому, другой – к античному, третий – к феодальному обществу. Следуя такой логике, азиатское, античное и феодальное общества оказываются модификациями одной и той же вторичной формации, основанной преимущественно на внеэкономическом принуждении к труду (Васильев, Стучевский, 1966. С. 46).

В послереволюционной России крупный дискуссионный форум по формационной проблематике был проведен в конце 20-х – начале 30-х гг. прошлого века. Дальнейшие дискуссии надолго заблокировала публикация в 1938 г. сталинского «Краткого курса истории партии», в которой была изложена версия пяти основных общественных формаций с включением социализма (пресловутая «пятичленка»).

Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. имело место вторичное возвращение к проблематике «азиатского способа производства» (Нуреев, Ореховский, 2021. С. 6-21). Официальная поддержка закрепились за признанием обществ Древнего Востока рабовладельческими, не выпадающими из общей схемы советской политэкономии. Однако трибуну получили и другие точки зрения. Из специфичности развития восточных обществ рядом ученых было сделано заключение о том, что закономерная смена рабовладения феодализмом, а последнего капитализмом характерна лишь для западноевропейской линии эволюции, что развитие человечества не однолинейно, а многовекторно (Никифоров, 1975. С. 35).

Упомянутое выше обсуждение не узаконило места «азиатского способа производства» в сталинской «пятичленке», но его выводы о самостоятельной роли государства на Востоке были поддержаны в ходе широкой дискуссии 70-х гг. по проблемам этатизма. В том же «государственном» ключе проходила в те годы широкая реклама «традиции» как самостоятельного надстроечного принципа и специфического «восточного пути развития». Безуспешность попыток обнаружить в странах Востока в период от VIII в. до н.э. до середины XIX в. античную, феодальную и капиталистическую стадии объясняет выдвигание концепции единой докапиталистической восточной формации как разновидности феодализма и, соответственно, взгляда на древневосточные общества как на «вечно феодальные» (Кобищанов, 1966. С. 46).

В ряде более поздних исследований роль главной специфики этого общества закрепились за феноменом «власть – собственность», понимаемым как нерасчлененность властных и собственнических функций. По мнению И.В. Илющечкина, для восточных государств, возникших еще до разделения общества на классы, была характерна эксплуатация на основе присвоения правящей прослойкой, обладающей государственной властью, значительной части прибавочного продукта, который отчуждался различными способами (Илющечкин, 1984. С. 22).

Все управление в таких случаях построено на неограниченной и сакральной власти лидера («восточная деспотия») и централизованно установленной в пользу правящих верхов ренты-налога. В качестве главной государственной ячейки выступает семья, а взаимодействие государства и общества осуществляется в рамках социальных корпораций – община, клан, каста. Всесильное государство, не терпящее конкурентов казны и нарушений общественной стабильности, сдерживало становление и распространение частной собственности.

Внутри общины коллективный труд сочетался с индивидуальным, и противоречия между землевладельцами и арендаторами были замаскированы общинно-семейными связями. Крестьянин-арендатор был лично свободен, но зависим от острой земельной нехватки и закабален требованиями земельных владельцев. Задолженность крестьянина вследствие высокой арендной платы ставила его на грань выживания. Вместе с тем, заключая договор об аренде, крестьянин получал большую хозяйственную самостоятельность, что отличает аренду от наемного труда.

Недовольство укреплением в СССР теоретического догматизма привело в 79-х – начале 80-х гг. к «неартикулированной» дискредитации формационной теории и растущему интересу к буржуазным концепциям.

Отношение к формационной теории и социалистической системе на Западе

Появление новой советской державы развитые капиталистические страны встретили «в штыки» в буквальном и переносном смысле этого слова. Их не устраивало сокращение ареала распространения капиталистических отношений и возникающая опасность привлекательности советского образца. Борьба с коммунизмом развернулась как внутри капиталистических стран, так и на международной арене. В первом случае эта борьба вылилась в гонения на коммунистов и разгон компартий. Во втором случае она приняла вид санкционной и информационной войны против мировой социалистической системы.

Ни историко-политическая, ни философско-терминологическая стороны формационной теории западных исследователей привлечь не могли. Явный антиформационный заряд несла в себе цивилизационная теория, акцентировавшая общие закономерности развития цивилизаций. Ее репутация во многом возросла под впечатлением от трудов А. Дж. Тойнби, посвятившего истории цивилизаций 12 томов своей исторической эпопеи «Постижения истории». Понимая под цивилизацией «наименьший блок исторического материала», он предлагал «рассматривать историю в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, а государство считать неким подчиненным и эфемерным политическим феноменом в жизни цивилизаций, в лоне которых они появляются и исчезают (Тойнби, 1995. С. 134).

Традиционное представление о Западе и Востоке цивилизационная теория дополнила выводом о двух типах цивилизаций – «техногенной» и «традиционной». Неравноценность этих двух типов цивилизаций по отношению к прогрессу и саморазвитию подчеркивалась разным толкованием цивилизационных менталитетов: в первом случае – свободная индивидуальность, добровольно включенная в ту или иную социальную общность при условии соблюдения ее норм, во втором случае – воплощение коллективности, когда личность подчинена интеграционным интересам различных уровней иерархической пирамиды – семья, клан, местное сообщество, государство.

Дуализм «традиционной» и «техногенной» цивилизаций в принципе совпадает с устоявшейся в исторической науке дилеммой «традиционного» («аграрного») и «рационального» (индустриального) общества. Для первой составляющей этой пары характерно доминирование сельскохозяйственных занятий, натуральное хозяйство, существование сословий, авторитарный способ правления. Для второй – господство промышленного производства, рынка, правового порядка и демократия (Семенов, 2003. С. 192). Этот подход был продолжен теоретиками «постиндустриального общества», которое еще называют супериндустриальным, сверхиндустриальным, технотронным, сервисным, информационным, программируемым. Во всех этих рассуждениях открыто или подспудно Запад выдавался за синоним прогресса и свободы, а Восток – отсталости и тоталитаризма. Почти шаблоном стало противопоставление азиатских «имперских» предпочтений европейскому государству-нации как более совершенной форме политического устройства.

Со второй половины XX в. в естественных науках получила признание неравновесная термодинамика, утверждавшая положение о неравновесных (открытых) системах, о становлении порядка из хаоса по принципам самоорганизации (синергетика). Будучи перенесенными в гуманитарные науки, идеи синергетики стали

претендовать на роль новой методологии изучения исторической эволюции. В нее вошло представление об обществе как целостной саморазвивающейся системе. Понятия стабильности и нестабильности общественного устройства поменяли свои знаки. Согласно понятиям синергетики, только системы, далекие от равновесия, способны спонтанно организовать себя и развиваться. Устойчивость и равновесие объявлялись тупиками эволюции, а развитие – цепью случайностей (флуктуаций), нарушений прерывности (точек бифуркации). Термин бифуркация, как перепад поступательного движения, широко использовался разработчиком синергетического подхода в науке о биосфере и человеке Н.Н. Моисеевым. Согласно концепции Моисеева, эволюция происходит по четко очерченным каналам, пока не доходит до некоей критической точки (бифуркации), где происходит слом берегов этих каналов, и перед системой появляется возможность двигаться в разных произвольных направлениях (Моисеев, 2000).

В отличие от марксистского понятия «революции», как апогея объективно обусловленной классовой борьбы, выход на новое системное качество в точке бифуркации определяет случайность негласное индивидуальное вмешательство. Результат зависит от реакции социума на вызов внешней среды, т.е. в конечном счете, деятельности отдельных личностей в рамках данного социума и вне этих рамок. Из непредсказуемости поведения судьбоносной личности и реакции социума на внешние вызовы следует непредсказуемость будущего и нелинейность исторического процесса. В результате вся эта синергетическая конструкция оказывается направленной против жесткой детерминированности общественного процесса, приписываемой формационной теории.

Отрицая уровень развития производительных сил и якобы соответствующих ему производственных отношений в качестве критерия общественно-исторического прогресса, теория синергетики приходит к констатации человеческой субъектности как объективной реальности, имеющей своей основой единство материального и идеального начал. В синергетической картине мира, исходящей из нелинейности развития, экономический фактор не является, бесспорно главенствующим, а приоритет принадлежит общечеловеческим интересам и ценностям, которые находят выражение в познавательно-творческой и духовной деятельности человека.

Немаловажно предлагаемое синергетикой понимание самого «труда», который рассматривается в первую очередь как процесс познания, осмысления мира и только во вторую очередь как приложение определенных (осмысленных) усилий по отношению к предметам труда с целью достижения того или иного результата (материальное производство). При отрицании поступательного развития как результата действия строгой закономерности время перестает быть привычной системой измерения исторических отрезков с противопоставлением настоящего, прошлому и будущему, а сама фиксация стадий «до» и «после» или «раньше-позже» относится лишь к психологическому времени, выступая как проявление субъективности сознания (Грюнбаум, 1969. С. 2).

Претендуя на идеологические инновации, цивилизационная теория и синергетика ушли от выделения целостных социальных образований подобных формациям. На предложение исторических фаз, заменяющих формационные ступени, отваживались немногие буржуазные ученые. К примеру, в популярной схеме «исторических стадий» У. Ростоу, весь исторический процесс рассматривался с

точки зрения становления «общества высокого материального благосостояния» в качестве более благопристойного названия капитализма. Первоначально он выделял три стадии роста, затем увеличил их число до пяти, а еще позже – до шести: 1) традиционное общество; 2) переходный период создания предпосылок для «взлета»; 3) сам «взлет»; 4) движение к «зрелости»; 5) общество высокого материального благосостояния; 6) стадия «поиска качества жизни» с выдвиганием на первый план духовных ценностей (Rostow, 1960. Pp. 307-331).

Другим образцом антиформационной периодизации может служить «пирамида потребностей», предложенная в 1954 г. американским психологом Маслоу (Maslow, 1954). В основе его исторической иерархии лежал переход человечества от удовлетворения «зоопопуляционных потребностей» физиологического характера (плюс обеспечение безопасности и социального общения) к доминированию потребностей высшего порядка, а именно, к максимальной реализации способностей каждой личности в рамках принципиально новых психосоциальных форм общественных отношений. Такая теория была призвана изменить марксистское представление о зависимости общественной надстройки от материального базиса и закрепить положение об идейном концепте, который выступает в качестве нравственно-этической вершины потребностей и определяет результаты социально-значимой деятельности.

Спор Маслоу с марксизмом на самом деле переводит полемику из содержательной в описательную плоскость. Более того, масловская трактовка потребностей высшего порядка, оговаривающая отказ от излишеств и иное определение качества жизни, недалеко от фактического признания коммунизма с приземлением его образа и лишением его налета утопизма. Современные комментаторы пирамиды Маслоу констатируют, что социальное государство при условии распределения материальных благ по труду может рассматриваться в качестве промежуточной стадии между зоопопуляционным обществом и психосоциальной формацией. Игорь Сундиев и Андрей Фролов пишут: «Контуров нового общества будущего человечества проступают то там, то здесь в точках роста по всей планете и прежде всего в пространстве Русского мира, который в прошлом уже смог приобрести кратковременный опыт строительства социального общества с элементами удовлетворения психосоциальных потребностей» (Сундиев, Фролов, 2016. С. 119).

В 50–60-е гг., когда соперничество двух систем происходило почти на равных, широкую популярность на Западе приобрела теория их сближения как плодотворного «примирения» двух противоположных систем. Термин «конвергенция» появился в 1958 г. в работе американского экономиста Уолтера Бакингема «Теоретические экономические системы. Сравнительный анализ». Но началом обсуждения «системного синтеза» послужило появление под влиянием кейнсианства в 1930-е гг. концепции «третьего пути». Дискуссия по поводу конвергенции и доктрины «смешанной экономики» продолжалась вплоть до последнего десятилетия XX столетия, когда самороспуск мировой системы социализма оставил капитализм как бы «наедине с самим собой».

До этой «пирровой победы капитализма» обсуждались следующие варианты общего направления конвергентных процессов: 1) создание единого общества на паритетных началах, сохраняющего качественную определенность обеих сто-

рон; 2) движение к единому, принципиально новому, общественному устройству; 3) сближение противоположных систем и их взаимовлияние наподобие федерации.

Трактовка конвергенции как становления «интегрального» типа общества («общества-гибрида») обосновывалась универсальностью процесса модернизации и совместимостью рыночного и административного регулирования. Синтезированное общество, по мнению Бакингема, должно было позаимствовать от капитализма частную собственность, конкуренцию, рыночную систему. Из социализма в будущую конвергентную систему следовало перенести экономическое планирование, рабочий контроль над условиями труда, более справедливое распределение полученной прибыли. Питирим Сорокин еще в самом начале 1960-х гг. мечтал об интегральном типе общества, который «будет представлять собой нечто среднее между капиталистическим и коммунистическим жизненными устройствами. Такое общество призвано объединять наиболее позитивные ценности двух систем и нивелировать их недостатки» (Sorokin, 1961. Pp. 4-5).

При всей своей кажущейся толерантности теория конвергенции, настроенная на единство планетарного сообщества, была далека от политико-экономического компромисса двух систем. Капиталистические симпатии адептов конвергенции базировались на вере в конечную победу «свободы личности» и «свободы рынка». В середине 1960-х гг. З. Бжезинский и С. Хантингтон пришли к следующему откровению: «Большинство теорий так называемой конвергенции в действительности постулируют не конвергенцию, а поглощение противоположной системы» (Brzezinski, Huntington, 1964. P. 7). Такой же агрессивной направленностью отличались теории модернизации и глобализации, которые пытались навязать слаборазвитым странам чуждые им предписания политической и экономической вестернизации.

Находясь под мощным догматическим прессом ортодоксального марксизма-ленинизма и осознавая опасность идеологической экспансии со стороны буржуазных течений, советские политэкономы относились к теории конвергенции с большой настороженностью, хотя порою и не скрывали своих симпатий по отношению к «глубокому встречному сближению мировых систем капитализма и социализма». Наиболее приемлемым будущим выглядело для них не слияние капитализма и социализма в нечто «третье», а встречный процесс «социализации капитализма» и «маркетизации социализма», не нарушающий системной специфики двух идеологических доктрин. При этом не исключалась дальнейшая фрагментаризация мира и появление множества вариантов «смешанной экономики», находящихся на разных интервалах от капиталистического и социалистического «полюсов».

Современный период (1978 – н/в)

По мере разрастания кризиса в СССР и все более глубокого проникновения на его территорию западной пропаганды в среде советской элиты множились разговоры о необходимости проведения в СССР глубоких социально-экономических реформ. При этом между реформаторами-радикалами и «реформаторами-ремонтниками» наблюдались серьезные расхождения относительно целевой направленности хозяйственных преобразований. Представители группы «рыночного

усовершенствования социализма» предлагали дополнить существовавшую институциональную систему частнособственническими отношениями и предоставить субъектам экономической деятельности более широкую хозяйственную самостоятельность.

В ходе обсуждения вопроса относительно сочетания социализма с рынком сложился теоретический концепт «рыночного социализма», нацеленного на обеспечение социальной справедливости, но продолжающего использовать стимулы роста, присущие рыночной экономике. Именно эта модель предлагалась в качестве направления реформ советской экономики. В ее обоснование были заложены идеи системного синтеза, опыта НЭПа, некоторые математические доказательства относительно совместимости рыночных отношений с общественной собственностью на средства производства (Китай..., 1996. С. 76-77).

Присущие «рыночному социализму» черты конвергентности сделали эту концепцию уязвимой для критики с противоположных позиций. Критики «слева» упрекали «рыночный социализм» в ревизионистском отступлении от марксизма и в завуалированной капиталистической сущности. С этой точки зрения рыночный социализм обречен воспроизводить многие беды, свойственные капитализму, а именно: неравенство в доходах и благосостоянии, разрушение окружающей среды, коммерциализация культуры и образования, безработица и преступность (Бузгалин, 2001). Ориентация в ходе реформ на превращение стран социалистического содружества в открытую систему, активно взаимодействующую с капиталистическими оппонентами, приравнивалась к потере национальной самобытности. Критики «справа» утверждали порочность этой модели, которая тормозит переход к «цивилизованному» рынку, препятствует возвращению на «нормальный» общечеловеческий (сиречь капиталистический) путь развития. Социализм был объявлен «нереформируемой» и «тупиковой» общественной системой.

Распад СССР был расценен на Западе как свидетельство победы капитализма в «холодной» войне с помощью «мягкой силы». Бурную реакцию «победителей» вызвала публикация в 1992 г. статьи Френсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», якобы забившей последний гвоздь в гроб социализма. Не осталось видимых препятствий установлению однополярного мира, глобализации и модернизации по западным рецептам.

Российское решение о реставрации капитализма было принято без народной поддержки и без всякой оглядки на результаты китайской реформы, которой к моменту распада СССР уже исполнилось 13 лет. Китайской реформе предшествовала смерть Мао Цзэдуна и арест наиболее преданных ему сторонников, т.н. «группы четырех». Новое руководство страны было настроено не только против маоистских экспериментов, но и против подражания устаревшей модели «государственного социализма», принятой в СССР. Их негласным ориентиром стала модель «новой демократии», которая действовала недолгое время после создания КНР.

Китайский подход к реформам можно с полным правом ассоциировать с ленинской политикой НЭПа как с «допущением» капитализма при сохранении командных высот в руках Коммунистической партии и общей стратегической ориентации на построение социалистического общества. В отличие от ленинской политики НЭПа модель «Пекинского консенсуса» действовала на протяжении более трех десятилетий и пережила эволюцию от более осторожного совмещения

плана и рынка к более радикальному рыночному регулированию. В самом Китае эта модель подавалась как «социализм с китайской спецификой», и только в настоящее время появляются сравнения стратегии реформ с политикой НЭПа в СССР и китайской политикой «новой демократией», объявленной «новым словом» марксистской теории.

В полном согласии с тем содержанием, которое вкладывал Ленин в «государственный капитализм» в условиях советской власти, китайскую политику неонэпа отличает признание важности рыночных отношений при двойном вмешательстве государства в экономику – путем санкционирования конкуренции частной и государственной собственности и путем установления государственного контроля над теми и другими товаропроизводителями. Укрепляя учет и контроль в экономике и допуская рыночное регулирование, государство социалистической ориентации наращивает экономический потенциал, но одновременно не упускает из вида социальные цели, включая налаживание правового порядка, сдерживание роста цен, проведение антимонопольной политики, повышение доходов населения, обеспечение национальной безопасности. Обращение к госкапитализму можно считать вынужденной мерой, используемой ради создания «смычки» города и деревни, ради преодоления безработицы и ликвидации бедности.

Вместе с тем в китайской реформистской атмосфере легко обнаружить не только «необычные» социалистические компоненты, но и самые обычные черты капитализма. В центр устремлений были поставлены не «удовлетворение потребностей населения» как таковых, а прибыльность, что объясняет культ денег, рост имущественной дифференциации, сохранение эксплуатации в виде заниженной оплаты труда на госпредприятиях и пренебрежения условиями труда на частных фирмах. Все эти отрицательные последствия преобразований вкупе с моральными издержками на определенном этапе ухудшения внешнеполитической обстановки и снижения темпов экономического роста (конец первого десятилетия XXI в.) поставили китайское руководство перед проблемой смены стратегии развития. Иностранцы вкладчики капиталов в китайскую экономику и распространители западных экономических теорий рассчитывали на скорую реставрацию капитализма в Китае и его неизбежное обращение к идеалам западной демократии. Как показали события последних лет, эти ожидания оказались напрасными. Многие действия китайского руководства во главе с Си Цзиньпином заставляют вспомнить такие слова В.И. Ленина: «Государственно-монополистический капитализм есть полная м а т е р и а л ь н а я подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» (Ленин, 1967. Т. 34. С. 193).

К концу 90-х гг. провал либеральных реформ в России стал очевидным, и в теории политэкономии появились работы, призывавшие к построению «нового социализма» на синтезной основе. В монографии Вадима Белоцерковского, название которой полемизирует с прогнозом Фукуямы о конце истории («Продолжение истории: синтез социализма и капитализма») содержание социалистического варианта «синтезного уклада» раскрывается следующим образом:

«Это синтез:

- политического плюрализма, демократических свобод и прямого контроля граждан над всеми ветвями и уровнями власти;

- частной собственности на продукты труда – с коллективными формами владения средствами труда;
- профессионального руководства хозяйственными объектами – с развитием их внутрипроизводственной демократии;
- конкурентной рыночной экономики – с государственным планированием посредством кооперативно-государственных фондов развития;
- самоуправления в науке, образовании и культуре – с финансовой поддержкой этих отраслей государством;
- общественной/государственной собственности на природные ресурсы – с кооперативной/частной их разработкой;
- общественной/государственной собственности на землю – с правом вторичной собственности на пользование и распоряжение земельными участками, включая их куплю-продажу под контролем титульного собственника – государства» (Белоцерковский, 2001. С. 133).

Предлагавшийся им вариант «нового общества» автор назвал «демократическим, кооперативным социализмом». Перечисленные им черты «рыночного социализма» прослеживаются в современной экономической политике Си Цзиньпина.

В последние годы новую пищу для историко-социологических размышлений дает приобретающая все большую популярность концепция институциональных матриц. Существование двух базовых матриц с использованием знаков «Х» и «У» детально обосновано в трудах С.Г. Кирдиной и О. Бессоновой. Продолжая аргументацию В.И. Павлова в пользу особой роли перераспределительных отношений, авторы матричной теории делают основной упор на специфике «раздаточных», или редистрибутивных (Х-матрица) и рыночных (У-матрица) отношений. Для «Х-матрицы» свойственны институты «условной верховной собственности» с преобладанием вертикальных связей преимущественно административно-принудительного характера). К числу главных характеристик «У-матрицы» относятся институты частной собственности, обмена, наемного труда, конкуренции (Кирдина, 2004). Этот «двухматричный» подход основан на культурно-исторических генотипах западной и восточной цивилизаций. Восточные страны развивались исторически по институциональным меркам «Х-матрицы» с соблюдением формулы «власть-собственность». Для западной рыночной экономики основополагающим явился принцип разделения собственности и власти.

На общественном выборе слаборазвитых стран, относящихся к «Х-матрице», и их симпатиях к социализму сказываются особенности периферийного развития и менталитета населения. В них более сильны традиции государственного управления и общинно-коллективного образа жизни, сильнее поддержка погрязшей в колониальный период национальной идентичности. Бедность и засилье иностранцев породили ненависть к оккупантам и их расистским капиталистическим порядкам. Население по своим привычкам и религиозным ценностям оказалось более склонным к идеалу сильного патримониального государства.

Укрепление новой власти в России и экономический подъем Китая положили конец безраздельной гегемонии США во всем мире и перевели международную ситуацию в новое состояние «холодной войны-2». Усилиями западной пропаганды формационные оппоненты капитализма превратились в «противников» США (Россия) и «опасных соперников» (Китай). Но на этот раз констатация противостояния

мировых противников сменилась на Западе нагнетанием противоречий между демократизмом и авторитаризмом.

Страх адептов «золотого миллиарда» перед альтернативным общественным строем и их желание сохранить свое господствующее положение в мире нагнетается наблюдающимся в настоящее время перевертыванием «пирамиды потребностей», срезанием ее вершины и появлением синдрома «расчеловечивания» в виде утраты потребностей в творческом созидании и отказа от традиционных духовных ценностей. Находящийся в кризисе «перезрелый капитализм» становится тормозом общественного прогресса как в своих территориальных, так и в глобальных рамках.

Основные моменты критики формационной теории и ее уточнение

После контрреволюционного переворота 1991 г. в России формационная парадигма, претендовавшая на целостное объяснение общественной эволюции, была почти полностью выведена из научных разработок. Общее либерально-реформистское отстранение от идеологии позволило обходиться без аргументов формационной теории, пугающей политизированных аналитиков слишком сложной для восприятия философской абстракцией.

Наибольшее распространение получили следующие замечания в ее адрес:

- *Неправомочное проведение периодизации по единому трафарету стадий материального производства.* Формационный редукционизм ведет к недооценке человеческого начала в исторической эволюции. Само противопоставление производительных сил и производственных отношений, базиса и надстройки страдает схематизмом. Упор на уровень развития производительных сил сделал исторический процесс жестко детерминированным. В расхождении западного и восточного путей развития надстроечные факторы «повинны» не менее чем базисные.

- *Исходя из строгой последовательности «формаций» или «стадий», всякое ее нарушение, так или иначе, выглядит «ненормальным», исключением из общего правила.* Принцип «восходящего» развития мешает анализу циклических колебаний, застойных состояний, регрессивных явлений.

- *Мифологизация вопроса о будущем глобального общественного устройства отражается на характере стратегических решений.* Именно от марксизма, предрекавшего грядущее уничтожение рынка и частной собственности, пошли утопические рецепты полного обобществления средств производства и замены рынка планом. Следствием такого произвола явился недостаточный учет конкретных компонентов исторического развития и спонтанных моментов, всего того, что относится к «межсоциарным» связям³.

- *Несостоятельность предположения о катастрофических последствиях общего кризиса капитала и назревшей мировой социалистической революции.* Становление социализма началось не с развитых капиталистических стран и не в широких территориальных масштабах. Распад СССР и капиталистическое перерождение восточно-европейских стран – свидетельства кризиса социализма, прервавшего формирование мировой системы социализма.

³ Семенов, 2003. С. 250-251.

- *Формационная логика плохо работает в странах незападного ареала.* Специфика классовообразования на Востоке, историческое сочетание в одном лице крупного землевладельца, торговца и владельца ремесленного предприятия, сохранение общинных связей видоизменяет характер эксплуатации и социальных протестов. Слабость буржуазии в восточных странах ставит под сомнение возможность переноса понятия «буржуазная революция» на массовые движения в развивающихся странах, а слабость пролетариата не позволяет относить их к разряду социалистических революций.

Учет этих замечаний не меняет самой сути формационной теории, служащей методологией анализа хода истории. Жизнь показала, что марксистская теория формаций сохраняет непреходящую ценность при периодизации истории и при прогнозировании будущего. Из всех теорий общественного развития формационная теория обладает высшей степенью теоретической абстракции и полноты научного анализа. Никто не будет спорить с тем, что в чистом виде формации нигде и никогда не существовали. Универсальной чертой всех обществ является многоукладность и смешанная экономика, что равнозначно констатации их гибридности. Но столь же бесспорно возвышение потребностей, доминирование того или иного уклада, изменение характера эксплуатации, что позволяет дать комплексную оценку стадий исторической эволюции. Именно К. Маркс придал завершённую форму трудовой теории стоимости и провел глубокий анализ зарождения и развития капиталистического строя.

Оценивать значение любой теории нужно с точки зрения ее реального вклада в общий процесс познания, учитывая тот факт, что как природе, так и обществу не присущи никакие «вечные» универсальные законы. За прошедшие полтора столетия произошло расширение понятий «базиса» и «производительных сил», содержание которых охватывает природные, технологические и личностные факторы производства. Включение науки в состав производительных сил изменило характер труда и повысило роль хозяйственного управления. Следуя современным научным выводам, экономический фактор уже не является безраздельно главенствующим. В новых условиях научно-технической революции «разумность человека», находящая выражение в его познавательно-творческой и духовной деятельности, выступает в роли своего рода аттрактора, т.е. определяющего начала всей системы общественных отношений.

Некоторые обновления уже лежат как бы на поверхности. Вместо надоевшей «пятичленки» при периодизации исторического процесса более приемлемой оказалась трехчленная схема, а именно, доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная эпохи. Вся современная международная обстановка свидетельствует о наличии бинарности мировой цивилизации, что диктует необходимость соединения цивилизационного и формационного подходов. Терминология, выработанная для обозначения структурных элементов общественной системы и характера революций, во многом неприменима к восточному блоку стран. Существование двух разных культурно-исторических генотипов с соответствующими суперцивилизационными кодами общественного развития вынуждает признать дуализм самого теоретического понятия «формация». Классическая формационная теория базировалась преимущественно на западных реалиях, в то время как в незападных странах границы формаций выглядят размытыми. Учитывая более высокую

степень социальной гибридации в цивилизациях традиционного типа и широкое распространение там жестких политических режимов, определения общественных формаций в их устоявшемся марксистском понимании требуется сопровождать оговорками о «национальной специфике». Вместо попыток подогнать реалии под формации западного типа следует активизировать поиски новой научной методологии, построенной на комбинации различных укладов в рамках различных вариантов «смешанного общества». Если признать «азиатский способ производства» как господство «государственного уклада» и его превращение в стойкую структуру, способную к саморегулированию в меняющихся обстоятельствах, это понятие, по существу, идентично самому «восточному пути развития». В этих рамках происходит смена различных стадий, в каждой из которых совершается переход от кризиса к стабильности, подъему, упадку и новому кризису. В случае Китая эти стадии требуют согласования с династийными циклами.

Термины «капитализм» и «социализм», ассоциирующиеся с марксизмом и неудачей советского эксперимента, прошли такие сложные пертурбации, настолько отличаются теперь от первоначально заложенного в них смысла классовой борьбы, альтернативности государственной и частной собственности, отсутствия или наличия рыночных отношений, что использование их у многих вызывает отторжение. Вместе с тем без их адекватной замены является контрпродуктивным. Преодоление консервативности языка возможно путем введения новых дефиниций либо дополнительных уточнений – какой капитализм и какой социализм. Современная модель капитализма имеет принципиальные отличия от классической модели эпохи становления капитализма, а с термином «социализм» связаны самые разные явления. Это марксистская идея социализма, «государственный социализм», существовавший в Советском Союзе, «новый социализм» стран, сохраняющих приверженность социалистической ориентации, включая «социализм с китайской спецификой», общественно-политические движения и партии в капиталистических странах социал-демократического типа. Когда-то запретная тема о «моделях социализма» сейчас становится общепризнанной.

Как показало развитие СССР и Китая, при проведении реформ в одних случаях наблюдается усиление регулирования рынка государством и контролирование частно-хозяйственной инициативы, а в других случаях – расширение рыночных отношений и подключение приватизационных процессов. В результате можно говорить о различиях следующих «моделей», или форм социализма:

- разрушение рынка и ликвидация частной собственности как попытка прямого вступления в коммунизм (леворадикальный социализм, или «военный коммунизм»);
- строительство социализма при «допущении» капитализма, иначе говоря, при наличии и рынка, и частной собственности в определенных пределах (государственный капитализм, или «новая экономическая политика»);
- минимизация наличия частной собственности и крайне ограниченное использование рыночных отношений в условиях форсированной индустриализации («государственного социализм»);
- сосуществование плана и рынка, общественной и частной собственности при повышенном внимании к решению социальных проблем («рыночный социализм»).

В то же время неудача советского эксперимента не может служить поводом для похорон идеи социализма. Из антагонистического противоречия между трудом и капиталом следует вывод о принципиальной нередуцируемости капитализма к социализму и социализма к капитализму в их современном виде. Системный синтез может состояться лишь в процессе диалектического «снятия» госкапитализма и «рыночного социализма» новым общественным устройством, сохраняющим своеобразие институциональных матриц и одновременно обеспечивающим гармонизацию экономического и культурного развития при участии масс в государственном управлении и при высокой степени удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Современный цивилизационный кризис ведет не к унификации мирового устройства, а к еще большему разнообразию общественных систем.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. (2001). Десять тезисов о рыночном социализме // Альтернативы. № 1.

Белоцерковский Вадим (2001). Продолжение истории: синтез социализма и капитализма. – М.: «Слово».

Васильев Л.С., Стучевский И.А. (1966). Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ // Вопросы истории. – № 5.

Грюнбаум А. (1969). Философские проблемы пространства и времени. – М.: Прогресс.

К вопросу о сущности «азиатского способа производства», феодализма, крепостничества и торгового капитала (1929). Научная ассоциация востоковедов при ЦИК СССР. Москва.

Илюшечкин В.П. (1984). Энгельс о происхождении общественных классов и государства и данные современной науки // Философские науки. – № 6.

Китай: плюсы и минусы эволюционного перехода к рынку. (1996). (выступление Бутенко А.П. на «круглом столе» в ИМЭПИ РАН). – М.: ИМЭПИ РАН.

Кирдина С.Г. (2004). Х и У экономики. Институциональный анализ. – М.: Наука.

Кобищанов Ю.М. (1966). Феодализм, рабство и азиатский способ производства // Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. – М.: Наука.

Ленин В.И. (1967). Грозящая катастрофа и как с ней бороться // ПСС. Т. 34. – М.: Издательство политической литературы.

Моисеев Н.Н. (2000). Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: Языки русской культуры.

Никифоров В.Н. (1975). Восток и всемирная история. – М.: Наука.

Нуреев Р.М., Ореховский П.А. (2021). Дискуссии об азиатском способе производства (Политэкономия социализма: когнитивный тупик 1970-х) // Journal of Economic Regulation. № 12 (2).

Плеханов Г.В. (1957). Основные вопросы марксизма // Избр. философ. произв. Т. 3. – М.: Госполитиздат.

Семенов Ю.И. (2003). Философия истории. – М.: Современные тетради.

СССР. Незавершенный проект (2012). – М.: ЛЕНАНД.

Игорь Сундиев, Андрей Фролов (2016). Институциональное расчеловечивание как метатехнология социальной деструкции // «Экономические стратегии». – № 7.

Теория общественно-экономической формации (1983). – М.: Наука.

Тойнби А. Дж. (1995). Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад (пер. с англ.). Издательская группа «Прогресс». – СПб.: «Ювента».

Шишков Ю.В. (1990). Социализм и призрак «конвергентности» // Драма обновления. – М.: Прогресс.

Brzezinski Z. Huntington S.P. (1964). Political Power. USA-USSR. Similarities and Contrasts. Convergence or Evolution. N.Y.: The Viking press.

Frank A. (1998). Re-Orient: Global Economy in the Asian Age. Berkley. University of California press.

Maslow A.H. (1954). Motivation and Personality. New York. Harpaer & Row.

Rostow W.W. 1960 (1971). The stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto. Cambridge, idem. Politics and the Stages of Growth. Cambridge: The University Press.

Sorokin PA. (1961). Mutual Convergence the United States and the USSR to the Mixed Sociological Type. International Journal of Comparative Siciology. Mexico.

L.I. Kondrashova¹, H. Mushtak²

DOES THE MARXIST THEORY OF FORMATIONS NEED UPDATING?*

Keywords: *socio-economic formation. Feudalism, capitals, socialism, institutional matrices, convergence, state capitalism, market socialism.*

REFERENCES

- Vadim Belotserkovsky* (2001) *Prodolzheniye istorii: sintez sotsializma i kapitalizma*. M.: «Slovo». (In Russ.)
- Brzezinski Z., Huntington S.P.* (1964) *Political Power. USA-USSR. Similarities and Contrasts. Convergence or Evolution*. N.Y.: The Viking press.
- Buzgalin A.V.* (2001) *Desyat' tezisov o rynochnom sotsializme // Al'ternativy*. № 1. (In Russ.)
- Kitay: plyusy i minusy evolyutsionnogo perekhoda k rynku* (1996). (vystupleniye Butenko A.P. na «kruglom stole» v IMEPI RAN). M.: IMEPI RAN. (In Russ.)
- Frank A.* (1998) *Re-Orient: Global Economy in the Asian Age*. Berkley. University of California press.
- Grtinbaum Adjlf* (1969) *Filosofskiye problemy prostranstva i vremeni*. M.: Progress. [Grtinbaum A. (1963) *Philosophical Problems os Space and Time*. Pittsburgh University. USA]. (In Russ.)
- Ilyushchkin V.P.* (1984) *Engel's o proiskhozhdenii obshchestvennykh klassov i gosudarstva i dannyye sovremennoy nauki // Filosofskiye nauki*. № 6. (In Russ.)
- Kirdina S.G.* (2004) *KH i U ekonomiki. Institutsional'nyy analiz*. M.: Nauka. (In Russ.)
- Kobishchanov Yu.M.* (1966) *Feodalizm, rabstvo i aziatskiy sposob proizvodstva // Obshcheye i osobennoye v istoricheskom razvitii stran Vostoka*. M.: Nauka. (In Russ.)
- Lenin V.I.* (1967) *Grozyashchaya katastrofa i kak s ney borot'sya // PSS*. Vol. 34. M.: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Maslow A.H.* (1954) *Motivation and Personality*. New York: Harpaer & Row.
- Moiseev N.N.* (2000) *Sud'ba tsivilizatsii. Put' razuma*. M.: YAzyki russkoy kul'tury. (In Russ.)

¹ **Lydmila I. Kondrashova**, Doctor of Economics, Chief Researcher of the Institute of Far Eastern Studies of the RAS, Moscow, Russia (Iu270133@yandex.ru).

² **H. Mushtak**, Cand. Med. Science, doctoral student of the Burdenko Institute of Neurosurgery, Citizen of Pakistan.

* **JEL-codes:** A10, B24, B30, B41, B51.

Citation: Kondrashova L.I., Mushtak H. (2022). Does the Marxist theory of formations need updating? *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 133-151.

DOI: 10.5281/zenodo.6881501 <https://zenodo.org/record/6881501>

- Nikiforov V.N.* (1975) *Vostok i vsemirnaya istoriya*. M.: Nauka. (In Russ.)
- Nureev R.M., Orekhovsky P.A.* (2021) *Diskussii ob aziatskom sposobe proizvodstva (Politekonomiya sotsializma: kognitivnyy tupik 1970-kh)* // *Journal of Economic Regulation*. № 12 (2).
- K voprosu o sushchnosti «aziatskogo sposoba proizvodstva», feodalizma, krepostnichestva i torgovogo kapitala* (1929). Nauchnaya assotsiatsiya vostokovedov pri TSIK SSSR. Moskva. (In Russ.)
- Plekhanov G.V.* (1957) *Osnovnyye voprosy marksizma* // *Izbr. filosof. proizv. Vol. 3*. M.: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Rostow W.W. 1960* (1971) *The stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto*. Cambridge, idem. *The Process of Economic Growth. The 2nd ed.* Oxford, 1960 // *Politics and the Stages of Growth*. Cambridge: The University Press.
- Semenov Yu.I.* (2003) *Filosofiya istorii*. M.: *Sovremennyye tetradi*. (In Russ.)
- Shishkov Yu.V.* (1990) *Sotsializm i prizrak «konvergentnosti»* // *Drama obnovleniya*. M.: Progress. (In Russ.)
- Sorokin P.A.* (1961). *Mutual Convergence the United States and the USSR to the Mixed Sociological Type*. *International Journal of Comparative Sociology*. Mexico.
- Igor Sundiev, Andrey Frolov* (2016) *Institutsional'noye raschelovechivaniye kak metatekhnologiya sotsial'noy destruktivnosti* // «*Ekonomicheskiye strategii*». № 7. (In Russ.)
- Teoriya obshchestvenno-ekonomicheskoy formatsii* (1983). M.: Nauka. (In Russ.)
- Toynbee A.J.* (2011) *Civilization before the judgment of history*. SPb. M.: AST: Astrel: Vladimir: CGP.
- Vasiliev L.S., Stuchevsky I.A.* (1966) *Tri modeli vznikeniya i evolyutsii dokapitalisticheskikh obshchestv* // *Voprosy istorii*. № 5. (In Russ.)
- SSSR. Nezavershennyy proyekt* (2012) M.: LENAND. (In Russ.)